

“QARINDOSHLIK ATAMALARI TIZIMIDA SHEVASHUNOSLIK”**Sayidova Gulnozaxon Rustamovna**

QDPI 70110901-Xorijiy til va adabiyoti(ingliz tili) 1-bosqich magistranti

gulnoza.sayidova@inbox.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o`zbek shevalarida qarindoshlik atamaları va ularning semantik xususiyatlari o`rganiladi. O`zbek tili va uning shevalaridagi qarindoshlik atamaları milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Har bir xalq o`z madaniyatida qarindoshlik tizimiga alohida e`tibor bergan. O`zbek shevalaridagi qarindoshlik atamaları O`zbekistonning turli hududlarida farqlanishi mumkin. Bu atamalar o`zbek xalqining madaniyati, urf-odatları va turmush tarzi haqida qimmatli ma`lumotlar beradi.

Kalit so`zlar: qarindoshlik atamaları, leksik farqlar, qarindoshlik munosabatlari.

O`zbek shevalarida qarindoshlik atamaları, mahalliy an`analar va madaniyatni aks ettiruvchi muhim bir qismidir. O`zbek tilidagi qarindoshlik atamaları oilaviy aloqalar, ijtimoiy munosabatlar va madaniyatning o`ziga xos jihatlarini o`zida aks ettiradi. O`zbek shevalarida qarindoshlik atamalarining semantik jihatları ham diqqatga sazovordir. Misol uchun, "ota" va "dada" atamaları ba`zi hududlarda sinonim sifatida ishlatilsa, boshqa joylarda ma`lum darajada farqlanishi mumkin. Yana bir misol, "xola" va "amaki" so`zlari orqali qarindoshlik munosabatlarining ifodalanishida har bir shevada o`ziga xos uslub va ma`no o`zgarishları bor. O`zbek shevalarida qarindoshlik atamalarining shakllanishi xalqning madaniy qadriyatları va an`analariga bog`liq. Ba`zi hududlarda qarindoshlik atamaları katta hurmat va ehtirom bilan ishlatiladi. Shu bilan birga, katta yoshdagi qarindoshlar uchun qo`shimcha hurmat bildiruvchi atamalar ham mavjud. Masalan, ba`zi viloyatlarda "buva", "tog`a" va "amma" atamaları katta ahamiyat kasb etadi va ular hurmat bilan aytiladi.

O‘zbekistonning turli viloyatlarida, masalan, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Farg‘ona, Toshkent va boshqa hududlarda qarindoshlik atamaları o‘ziga xoslik kasb etadi. Har bir mintaqada bu atamalar turli xil talaffuz, ma’no va qo‘llanishda namoyon bo‘lishi mumkin. Masalan, Xorazm shevasida "aka" so‘zi "ağa" shaklida aytilishi yoki Samarqand shevasida "opa" so‘zi boshqa bir shaklda talaffuz qilinishi mumkin. Qarindoshlik atamaları o‘zbek tilining murakkab va boy qirralaridan biri bo‘lib, ular milliy o‘zlik va ijtimoiy tuzilmaning o‘ziga xos jihatlarini aks ettiradi. O‘zbekistonning har bir viloyatida qarindoshlik atamaları o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Bu maqolada Namangan shevasidagi qarindoshlik atamalarining xususiyatlari, ularning mintaqaviy o‘zgarishlari va xalqning ijtimoiy va madaniy hayotidagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Namangan shevasi o‘zining talaffuzi, intonatsiyasi va leksik farqlari bilan ajralib turadi. Qarindoshlik atamalarida ham bu farqlar aniq seziladi. Umuman olganda, Namangan shevasi shaxslar o‘rtasidagi yaqinlik va hurmat darajasini aniq ifodalashga qaratilgan. Odatda, qarindoshlik atamaları qo‘llanganda o‘ziga xos talaffuzlar va kichraytirish, hurmat ko‘rsatish shakllari keng tarqalgan.

Namangan shevasida ba’zi qarindoshlik atamaları o‘zbek tilining adabiy normasidan farqli tarzda talaffuz qilinadi. Masalan, "ota" o‘rniga "dada" atamasi keng qo‘llanadi, bu esa boshqa mintaqalarda ham uchraydi, lekin Namanganda unga yanada o‘ziga xos ohang beriladi. Shuningdek, "aka" atamasi "aka" shaklida yumshoqroq talaffuz qilinib, kattalarga nisbatan hurmat bilan ishlatiladi. "Opa" o‘rniga "opa" shakli saqlanadi, ammo kichraytiruvchi qo‘shimchalar orqali "opajon" yoki "opochcha" kabi shakllar qo‘llanadi.

Namangan shevasida qarindoshlik atamaları turli ijtimoiy vaziyatlarda turlicha ishlatilishi mumkin. Misol uchun, "amaki" so‘zi har doim hurmat bilan ishlatilib, ko‘pincha kattalarga nisbatan iltifot bilan aytiladi. Kichikroq shaklda esa "amake" yoki "amakajon" kabi samimiyroq shakllari mavjud. Xuddi shunday, "xola" so‘zi ham o‘ziga xos talaffuz va intonatsiyaga ega bo‘lib, yaqinlikni bildiruvchi "xolajon" shaklida ishlatilishi mumkin.

Namangan shevasida hurmat va samimiyatni ifodalash uchun qarindoshlik atamalariga kichraytiruvchi yoki hurmat bildirish qo‘shimchalari qo‘shiladi. Masalan, "buva" o‘rniga "buvajon", "buvacha" kabi shakllar keng tarqalgan. Bu qo‘shimchalar qarindoshlar orasidagi iliq munosabatlarni aks ettiradi. Shuningdek, "toga" atamasi ham hurmat ko‘rsatish maqsadida "togajon" yoki "togacha" shaklida ishlatiladi, bu esa mintaqaning til va madaniyatida iliqlik va samimiyatning ifodasidir.

Namangan shevasida qarindoshlik atamalari faqatgina til xususiyatini emas, balki xalqning madaniy qadriyatlari va an‘analarini ham aks ettiradi. Bu atamalar Namangan xalqining o‘ziga xos hurmat va ehtirom ko‘rsatish odatlariga asoslangan bo‘lib, kichiklardan kattalarga, yaqinlardan uzoq qarindoshlarga nisbatan foydalanishda ehtiyotkorlik va hurmat sezilib turadi. Ushbu mintaqada qarindoshlik tushunchasi faqat qon-qarindoshlik bilan cheklanmasdan, qo‘shnilar va yaqin do‘stlar orasida ham kengroq qo‘llanadi. [1]

O‘zbek tilidagi qarindoshlik atamalari asrlar davomida shakllangan va o‘ziga xos tarixiy asosga ega. Bu atamalar o‘zbek xalqining tarixiy rivojlanishida muhim o‘rin tutgan va xalqning ijtimoiy tuzilishi, an‘analari bilan uzviy bog‘langan. Shevalar orqali o‘zbek xalqining tarixiy jarayonlarini o‘rganish imkoniyati ham mavjud. Masalan, eski turkiy tillardan meros bo‘lib kelgan atamalar bugungi kunda ham saqlanib qolgan.

O‘zbek shevalaridagi qarindoshlik atamalari nafaqat tilshunoslik uchun, balki xalqshunoslik va madaniyatshunoslik uchun ham muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Bu atamalar orqali o‘zbek xalqining qadimiy urf-odatlarini, tarixiy rivojlanishi va madaniy o‘ziga xosliklari haqida qimmatli ma‘lumotlar olish mumkin. [2]

Namangan shevasidagi qarindoshlik atamalari o‘zbek tilining mintaqaviy boyliklaridan biridir. Bu atamalar orqali mintaqaning o‘ziga xos madaniyati, an‘analari va xalqning iliq munosabatlari ifodalanadi. Namangan shevasi xalq hayoti va qarindoshlar o‘rtasidagi o‘ziga xos munosabatlarni ochib beradi va o‘zbek xalqining qadimiy urf-odatlarini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov, T. (2013). O‘zbek tili shevalari. Tashkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Rahmatullaev, Sh. (2005). O‘zbek tili dialektologiyasi. Tashkent: O‘zMU Nashriyoti.
3. Saidova, M. (2018). “Namangan shevasidagi qarindoshlik atamalarining leksik-semantik tahlili.” O‘zbekiston filologiya jurnali, 4(1), 45-52.
4. Karimov, M. (2016). O‘zbek tili leksikologiyasi. Tashkent: Universitet nashriyoti.